

NONVIOLENZA, RIFORMA E DIALOGO: UNA PROSPETTIVA ISLAMICA

Adnane Mokrani*

1. Introduzione

Nella sua prima Esortazione apostolica *Evangelii Gaudium* (2013), Papa Francesco dedica due paragrafi al dialogo con i musulmani (nn. 252-253). Nel secondo paragrafo, il Papa esprime una posizione coraggiosa riguardo l'Islam:

Di fronte ad episodi di fondamentalismo violento che ci preoccupano, l'affetto verso gli autentici credenti dell'Islam deve portarci ad evitare odiose generalizzazioni, perché il vero Islam e una adeguata interpretazione del Corano si oppongono ad ogni violenza¹.

Questo paragrafo mette in evidenza il tema centrale di questo articolo: la nonviolenza come questione ermeneutica: "Una adeguata interpretazione del Corano si oppone a ogni forma di violenza". Il Papa si apre qui a una comprensione inclusiva e radicale della nonviolenza, poiché si tratta di opporsi a "ogni" tipo di violenza. Se l'Islam è una «vera religione» e non una mera ideologia politica o bellica, deve necessariamente opporsi alla violenza e fungere da rimedio a questo male. Se i credenti dell'Islam sono veri e autentici, devono essere necessariamente contrari alla violenza. In questo modo, il Papa conferisce credibilità alla maggioranza della comunità islamica che ripudia la guerra e cerca la pace insieme ai fedeli delle altre religioni. I terroristi non devono godere della legittimità di essere considerati rappresentanti di una religione abramitica e universale come l'Islam. Dare credibilità significa dare voce e visibilità

* Docente di studi islamici e di relazioni islamo-cristiane presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma.

¹ FRANCESCO, papa, esort. apostolica *Evangelii gaudium* (24 nov. 2013) [ultima consultazione: 29 ott. 2024], <https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html>.

ai musulmani pacifici, considerandoli partner e collaboratori per il bene comune e la pace mondiale. In questo modo, si può isolare i violenti o, meglio ancora, spingerli a riflettere e a convertirsi. Ovviamente, questo discorso implica una certa definizione pacifica della religione, secondo cui la violenza ne rappresenta una deviazione.

Nel suo messaggio per la celebrazione della giornata mondiale della pace del primo gennaio 2017, intitolata *La nonviolenza: stile di una politica per la pace*, il Papa menziona Khan Abdul Ghaffar Khan (m. 1988), come protagonista musulmano della nonviolenza:

La nonviolenza praticata con decisione e coerenza ha prodotto risultati impressionanti. I successi ottenuti dal Mahatma Gandhi e Khan Abdul Ghaffar Khan nella liberazione dell'India, e da Martin Luther King Jr contro la discriminazione razziale non saranno mai dimenticati².

Khan Abdul Ghaffar Khan è un musulmano di origine afgana, che ha dato la vita per la pace e la nonviolenza, lottando pacificamente accanto al Mahatma Gandhi (m. 1948) contro il colonialismo britannico in India. Il Papa voleva dare un esempio positivo e concreto, confermando ciò che ha già detto nella sua Esortazione *Evangelii Gaudium*.

Con il *Documento sulla fratellanza umana* (2019), il Papa torna ad affermare la stessa idea radicale, ma questa volta assieme ad una autorità religiosa islamica, Shaykh al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb, confermando insieme quello che è stato già menzionato nell'Esortazione:

Dichiariamo – fermamente – che le religioni non incitano mai alla guerra e non sollecitano sentimenti di odio, ostilità, estremismo, né invitano alla violenza o allo spargimento di sangue. Queste sciagure sono frutto della deviazione dagli insegnamenti religiosi, dell'uso politico delle religioni e anche delle interpretazioni di gruppi di uomini di religione che hanno abusato – in alcune fasi della storia – dell'influenza del sentimento religioso sui cuori degli uomini per portarli a compiere ciò che non ha nulla a che vedere con la verità della religione [...]³.

² ID., *Messaggio per la celebrazione della 50ª giornata mondiale per la pace* (1 gen. 2017) [ultima consultazione: 29 ott. 2024], <http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/peace/documents/papa-francesco_20161208_messaggio-l-giornata-mondiale-pace-2017.html>.

³ ID., *Documento sulla fratellanza umana per la pace e la convivenza comune in occasione del Viaggio apostolico di sua Santità Francesco negli Emirati Arabi Uniti* (3-5 feb. 2019) [ultima consultazione: 29 ott. 2024], <http://www.vatican.va/content/francesco/it/travels/2019/outside/documents/papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html>.

Questi accenni fanno vedere come la nonviolenza sta prendendo spazi maggiori nel discorso ufficiale della Chiesa cattolica e delle Istituzioni islamiche, che è un segno assai promettente nonostante tutte le difficoltà e le esitazioni.

2. Nuove ermeneutiche e teologie

La prima sfida per le nuove teologie islamiche è ermeneutica. Si intende con le nuove teologie quelle che cercano di risolvere i problemi emersi dalla modernità, come la teologia del pluralismo religioso, la teologia della nonviolenza, la teologia femminista, la teologia della liberazione e l'eco-teologia. Possono essere considerate un'unica teologia con diverse dimensioni. L'esclusivismo religioso può essere trasformato in violenza, come la violenza contro le donne è al centro della teologia femminista, che offre nuovi strumenti per la teologia del pluralismo religioso. La teologia integrale della diversità religiosa è nonviolenta, ecologica, femminista e interreligiosa allo stesso tempo. Chi accetta la diversità si riconcilia con sé stesso e con l'ambiente sociale e naturale in cui vive.

La nonviolenza non può essere ridotta all'attivismo politico nella resistenza al colonialismo o alla dittatura, nonostante la sua importanza. La nonviolenza, nel senso più inclusivo, è un modo di pensare e di vivere che richiede una teologia disarmata e disarmante. La teologia può essere un'espressione o uno strumento di potere. La teologia nonviolenta mira a liberare la teologia dalle ambizioni di potere e ad orientarla al servizio di tutta l'umanità, in particolare dei poveri e degli oppressi. In questo caso, la missione della religione è vista come un atto di umanizzazione e di liberazione da ogni forma di violenza. La liberazione nonviolenta non è un semplice movimento sociale di cambiamento esterno: parte prima di tutto da una trasformazione e conversione interiori. Ciò significa che tutte queste teologie richiedono una dimensione mistica. La teologia e l'ermeneutica mistiche sono una parte essenziale di questo progetto di riforma.

I teologi sono interessati al significato teologico del Corano, che va oltre le forme storiche. Il testo parla non solo al suo pubblico originario ma al presente e apre orizzonti per il futuro. È significativo per me nel mio nuovo contesto storico. Il teologo è interessato al passaggio storico di senso tra le generazioni passate e quelle attuali, come traduzione concettuale e mediazione culturale. Questa mediazione costruttiva è la funzione e la missione impegnativa del teologo. Il testo coranico, storicamente e attualmente, è interpretato in modi diversi, persino conflittuali, sapendo che «l'interpretazione del Corano avviene in campi di potere»⁴, ed è usata per giustificare tendenze e ideologie contraddittorie.

⁴ J. PINK, *Muslim Qur'anic Interpretation Today, Media, Genealogies and Interpretive Communities*, Equinox Publishing, Sheffield and Bristol 2019, 7.

3. Il momento gandhiano

La teologia non è separata dalla Storia. Il teologo siriano contemporaneo Ğawdat Sa'īd (m. 2022) considera la Storia un criterio di verità, citando il seguente versetto:

Così Dio propone similitudini (parabole) sul vero e la falsità: la schiuma se ne va, quale inutile detrito, e sulla terra resta ciò che serve all'uomo. Così Dio propone similitudini. (C 13, 17)⁵.

Sa'īd definisce questo versetto come “la legge dell'abrogazione” e “la legge della Storia”:

Questa è la legge della Storia. L'obiettivo che la Storia non ha mai smesso di perseguire: ciò che è di beneficio per l'uomo, e non solo per alcuni di essi, deve rimanere sulla terra. Questa legge è l'autorità decisiva e categorica che non ha pietà verso ciò che non progredisce: la abolirà e la trasformerà in spazzatura inutile, che si tratti di tecnologia o di rappresentazioni mentali. Ciò che avvantaggia gli esseri umani abroga il meno utile. È una legge che il Corano ribadisce quando afferma:

Non abrogheremo un segno, né te lo faremo dimenticare, senza sostituirlo con uno migliore o uguale. (C 2, 106)⁶.

Oggi, dopo una lunga Storia, i segni di Dio nel mondo e nelle anime cominciano a mostrare che la posizione del figlio di Adamo è corretta, anche se ciò porterebbe alla morte. [Abele, il figlio di Adamo, rispose al fratello:] «se stendi la mano per uccidermi, io non stenderò la mia per uccidere te» [C 5, 28]. Infatti, la forza delle armi ha raggiunto un livello tale che, usandole, nessuna delle parti opposte si salverebbe⁷.

La Storia è orientata verso [il metodo del figlio di Adamo, Abele]; l'intera creazione ci arriverà!⁸

⁵ In questo articolo, è stata usata, con modifiche, la tradizione di I. ZILIO-GRANDI, *Il Corano*, cur. A. Ventura, Mondadori, Milano 2010. La lettera C indica il Corano.

⁶ Ğ. SA'ĪD, *Al-dīn wa al-qānūn*, Dār al-Fikr, Damasco 1998, 70.

⁷ ID., *Lā ikrāha fī al-dīn*, al-'Ilm wa al-salām lil-dirāsāt wa al-našr, Damasco 1997, 184.

⁸ ID., *Kun ka-ibn Ādam*, Dār al-Fikr, Damasco 1997, 290. Sul pensiero di Ğawdat Sa'īd, vedi: P. PIZZI, *Le chemin d'Abel, Coran et non-violence chez le penseur syrien Ğawdat Sa'īd (1931-2022)*, Firenze University Press, Firenze 2024.

Questa moderna consapevolezza dell'assurdità e della crudeltà della guerra non è possibile senza il «momento gandhiano»⁹ del ventesimo secolo. In precedenza, l'umanità aveva conosciuto precursori nonviolenti, esemplificati dal comportamento di individui e gruppi che favorivano la nonviolenza come stile di vita. La modernità ha dato alla questione un carattere sistematico e politico. La "resistenza pacifica", *satyagraha*, del Mahatma Gandhi (m. 1948), era radicata in antiche tradizioni, come il principio dell'*ahimsa* nell'induismo e nel giainismo. Tuttavia, la nuova dimensione che questa idea ha assunto nel ventesimo secolo non sarebbe stata possibile senza una serie di circostanze che hanno arricchito la coscienza umana di una visione nonviolenta radicale e inclusiva.

Il significato di guerra oggi è diverso, nonostante l'uso della stessa parola. La tecnologia moderna ha reso la guerra più distruttiva di qualsiasi guerra precedente. L'emergere delle armi di distruzione di massa, e persino delle armi convenzionali, è diventato così mortale che i cosiddetti «danni collaterali» non possono essere evitati. Anzi, sono spesso presi di mira come obiettivo della guerra. Un gran numero di vittime sono civili disarmati. L'aspetto feroce e criminale della guerra è più evidente che mai, e per la prima volta nella Storia è effettivamente possibile distruggere il nostro pianeta.

4. La de-dogmatizzazione della Storia

Considerare la Storia come fonte di conoscenza religiosa non la trasforma in un mito o in un'agiografia. La lettura teologica della Storia è diversa da quella "secolare". La visione religiosa è orientata al futuro, imparando dalla Storia la lezione su cui costruire un progetto di riforma o da cui trarre conclusioni e revisioni etiche, anche dottrinali.

Il momento fondante delle narrazioni storiche islamiche è la biografia del profeta Muhammad, *sīra*, e la sua Tradizione, *sunna*, come si trova nelle fonti classiche. Sono un riferimento essenziale per comprendere l'Islam come religione e per verificare l'applicazione dei principi e dei valori coranici nella Storia, che include ciò che è accaduto effettivamente e ciò che pensiamo sia accaduto, come immaginario storico collettivo. In questo contesto, è necessario dotarsi di una visione critica per individuare le narrazioni che contraddicono e tradiscono i principi e i valori coranici. Il Corano rappresenta il riferimento supremo sul piano teologico.

In parte, ma in modo significativo, la Storia dell'Islam è forgiata e modellata da imperi, conquiste ed espansioni. La teologia classica e la conoscenza islamica portano

⁹ Cfr. R. JAHANBEGLOO, *The Gandhian Moment*, Harvard University Press, London 2013.

ancora le tracce dell'imperialismo del passato, anche dopo la caduta dell'ultimo impero, quello ottomano. La teologia islamica della nonviolenza, così come le teologie delle donne e del pluralismo, sono un'opportunità per purificare la teologia dalle ideologie e dalle giustificazioni del potere.

Criticare il passato non è completo senza criticare il presente. La critica della modernità e delle sue ideologie impedisce che la riforma sia un mero adattamento o, peggio ancora, un cedimento ai dettami della globalizzazione. Un vecchio dogmatismo non può essere sostituito da uno nuovo, anche se mascherato da un'apparenza secolare. Questo carattere critico delle nuove teologie le rende una voce profetica in un tempo di crisi.

5. La guerra nel Corano

Non c'è un modello nonviolento esplicito nel Corano. Il modello gandhiano era impensabile nel contesto coranico; L'interpretazione radicale nonviolenta nasce da una necessità moderna in dialogo con le potenzialità del testo. Il momento storico apre nuovi orizzonti di comprensione e rende pensabile l'impensabile. Nuove domande e sfide richiedono nuove risposte. Come accennato in precedenza, il «momento gandhiano» è una nuova consapevolezza interreligiosa del carattere immensamente devastante della guerra moderna. Il Corano sembra accettare la guerra difensiva con condizioni etiche:

Combatterete sulla via di Dio quelli che vi combatteranno, ma non trasgredite, Dio non ama gli aggressori. Ucciderete quelli che vi combatteranno ovunque li troverete e li scaccerete da dove hanno scacciato voi perché la discordia è peggiore dell'uccisione, ma non li combatterete presso la sacra moschea a meno che non siano loro ad aggredirvi lì, e in tal caso li ucciderete, è il compenso che spetta ai miscredenti, ma se desisteranno, ebbene, Dio è indulgente e compassionevole. Li combatterete fino a che non ci sarà più scandalo e la religione sarà quella di Dio, ma se desisteranno, in tal caso non vi sia più inimicizia, solo nei confronti dei colpevoli. Il mese sacro per il mese sacro, tutti i luoghi sacri seguono il taglione, e chi vi aggredirà in quei luoghi anche voi lo aggredirete come egli vi ha aggredito. Temete Dio e sappiate che Dio è con chi Lo teme. (C 2, 190-194)

E quando punite, punite come siete stati puniti voi, ma se pazienterete sappiate che per i pazienti è meglio. Dunque porta pazienza, solo in Dio è la tua pazienza, e non ti colga tristezza per costoro né ti colga angustia per le loro insidie, Dio è con chi ha timore di Lui, con chi fa il bene. (C 16, 126-128)

Se scelgono la pace, accettala e confida in Dio, Egli ascolta e sa. E se tentano di ingannarti, ebbene, Dio ti è sufficiente, Egli è Colui che già ti ha confermato con il Suo soccorso, con la forza dei credenti (C 8, 61-62).

Sulla base dei versetti menzionati ed altri, nel caso di un'aggressione o di un attacco alla comunità, reagire alla violenza con la violenza è permesso a determinate condizioni etiche:

1. Essere una legittima difesa.
2. Da proporzionare e non esagerare.
3. Per fermarsi al primo segno di pace.
4. Si raccomanda pazienza e reazione non immediata.

La domanda è la seguente: il modello della guerra difensiva è superabile, considerando i cambiamenti epocali nel significato della guerra?

La risposta della teologia islamica della nonviolenza è sì, basandosi su una nuova ermeneutica che rivaluta alcuni principi teorici e narrazioni coraniche.

6. La teoria coranica

Si intende con la teoria o la teologia coranica i principi dottrinali ed etici espressi nel Corano in modo concettuale, in contrasto con lo stile narrativo, che vedremo successivamente. In questa categoria, le domande sono quelle esistenziali e fondamentali: Chi è Dio? Chi è l'essere umano? Che cosa è la religione? Quali sono la sua missione e la sua funzione? Quali sono i valori etici fondamentali del Corano? Questi concetti di riferimento hanno un impatto tangibile sulla vita e sulla Storia; Tuttavia, questa concretezza dovrebbe essere continuamente contestualizzata e aggiornata.

La teoria che permette un'interpretazione del Corano secondo i valori fondamentali non è possibile senza conoscere la scala e la gerarchia di questi valori all'interno del testo. I valori hanno una struttura piramidale con priorità ed esigenze, che costituiscono in qualche modo la personalità del testo. Questa visione olistica e strutturale del testo garantisce di evitare una lettura frammentata. Il caos dei valori non è meno pericoloso della mancanza di distinzione tra i valori e le loro forme storiche di applicazione.

Tuttavia, nella ricerca di questa gerarchia, il lettore dovrebbe avere il coraggio e l'umiltà di riconoscere che le sue priorità non sono necessariamente identiche all'intento divino. È solo un tentativo umano di comprendere il testo in modo sistematico, che può essere migliorato o modificato. In altri termini, l'intento divino si manifesta relativamente nei nostri sinceri e limitati tentativi di comprenderlo nello spazio e nel tempo. Consideriamo due esempi dei principi ermeneutici ed etici fondamentali.

6.1 *Teologia misericordia-centrica*

Al-Raḥmān, che significa pienezza di Misericordia e di Amore, è l'unico Nome divino ad avere lo stesso valore del Nome proprio di Allah, Dio, che indica il Mistero divino:

Di: “Invocatelo con il nome di Dio, oppure invocatelo con il nome di Clemente, (al- Raḥmān), comunque Lo invochiate Gli appartengono i nomi più belli” (C 17, 110)

Al-Raḥmān coincide con un altro Nome con la stessa radice, al-Raḥīm, tradotti spesso come il Clemente, il Misericordioso, nonostante che la traduzione perde la radice semantica. Entrambi derivano da *rḥm*, da cui deriva anche *raḥim*, grembo materno. La *basmala*, o la formula coranica *b-ism Allāh al-Raḥmān al-Raḥīm*, spesso tradotta come “nel Nome di Dio il Clemente e il Misericordioso”, è ripetuta 114 volte nel Corano. la *raḥma* è l'Amore divino concretamente espresso, realizzato e manifestato nella creazione. La Misericordia non è solo la Verità dell'Essere divino, ma anche il Suo impegno assoluto, come indica questo versetto:

Egli ha prescritto a Sé stesso la Misericordia, (C 6, 12, 54).

È l'unica volta in cui troviamo questa espressione nel Corano come l'unico impegno divino. Ciò significa che la verità e il fine di ogni creazione è la Misericordia. La misericordia è al centro dell'etica divina, il criterio per comprendere la Volontà divina in tutte le sue forme e manifestazioni. Di conseguenza, la ragion d'essere unica della missione del Profeta Muḥammad è quella di trasmettere la Misericordia divina ovunque:

E non ti abbiamo mandato, [O Muḥammad], per altro che per Misericordia ai mondi, (C 21, 107).

Il significato e il fine della missione di Muḥammad è la Misericordia. È il valore centrale attorno al quale sono ordinati tutti gli altri valori.

6.2 *La religione non-compulsiva*

Non troviamo la parola “non-violenza” nel Corano. C'è, invece, l'espressione “non-costrizione”:

Non c'è costrizione nella religione, la guida (*ruṣd*) si è ben distinta dall'errore (*ḡayy*) (C 2, 256).

La “non-costrizione” è più radicale della non-violenza. Rifiuta anche la violenza psicologica, una violenza nascosta che non versa sangue e non lascia lividi. Eppure, porta ancora alla violenza fisica preparando le condizioni per essa. Il versetto «non c’è costrizione nella religione» non è solo un principio morale fondamentale, ma è anche una definizione della religione. La religione non può essere combinata con la coercizione, che va dalla violenza con le mani alla violenza con le parole, fino al silenzio e all’abbandono. La non-costrizione è un rifiuto categorico di tutte le forme di violenza, la purificazione della religione da tutte le impurità che potrebbero mettere in discussione o sminuire la libera scelta umana. Abbracciare o abbandonare una religione, praticarla o abbandonarla, sono tutte opzioni possibili per una persona, purché sia libera e responsabile. Chiunque pensi che un’autorità esterna, uno Stato o una legge, possa garantire l’atteggiamento di un buon credente, si sbaglia. La coercizione crea solo ipocriti o persone oppresse e impaurite. La coercizione è un terrore psicologico che schiavizza e non libera, è antireligiosa e contraria all’essenza della fede.

Lo stesso versetto enuncia le ragioni della non costrizione: «*rušd* (guida, verità, rettitudine, saggezza) si distingue chiaramente dal *ğayy* (errore, ignoranza)». Questa netta distinzione può essere intesa a due livelli: il versetto afferma il dinamismo e l’autonomia della verità sul piano intellettuale. La sua bellezza e la sua autorevolezza bastano per commuovere e persuadere. Non ha bisogno di violenza, anche quando essa è sottile e nascosta. La verità brilla come una luce nel buio. Non richiede un protettore o un tutore. Attraversa popoli e culture, forte di sé stessa e non grazie agli altri, dispensando bontà, bellezza e libertà. La verità usa le persone, e non sono le persone a usarla. Per quanto riguarda il livello pratico, la coercizione è oppressione e ingiustizia, che sono incompatibili con la ragione e la saggezza. La religione non compulsiva è nonviolenta per eccellenza.

7. Teologia narrativa

Le narrazioni coraniche sono essenziali per la teologia della nonviolenza. La storia della creazione dell’essere umano, come in (C 2, 30-33), la ribellione di Satana (C 38, 71-78) e molte altre, sono ricche di elementi di antropologia spirituale e teologica. Queste storie confermano e sviluppano i principi nonviolenti della misericordia divina e umana e della non costrizione.

7.1 Caino e Abele

Tuttavia, il passaggio più nonviolento del Corano è quello che descrive il primo crimine sulla Terra, il prototipo della violenza fraticida e sanguinaria. I protagonisti

rimangono anonimi, chiamati «i due figli di Adamo». In verità, siamo tutti figli di Adamo:

E racconta loro secondo verità la storia dei due figli di Adamo. Offrirono sacrifici; da uno fu accettato e dall'altro non fu accettato. Questi disse: "Ti ucciderò, certo." L'altro disse: "Dio accetta solo dai devoti, e se stendi la mano per uccidermi, io non stenderò la mia per uccidere te, poiché io temo Dio, Signore dei mondi. Voglio che tu parta col mio peccato e col tuo peccato. Allora sarai tu nel novero delle genti del Fuoco. Questa è la ricompensa per gli iniqui." La sua anima l'incoraggiò a uccidere suo fratello. Lo uccise, e fu nel novero dei perdenti. Poi Dio mandò un corvo, che si mise a grattare la terra per mostrargli come nascondere la vergogna del fratello. Disse: "Sventura a me. Sono incapace di essere come questo corvo e nascondere la vergogna del fratello. Fu così nel novero di quelli che si pentono. E fu così che Noi abbiamo prescritto per i figli di Israele che chiunque ucciderà una persona non colpevole d'assassinio o di corruzione sulla terra, è come se avesse ucciso tutta l'umanità. E chiunque fa rivivere qualcuno è come se avesse fatto rivivere tutta l'umanità. (C 5, 27-32)

I desideri e le contraddizioni umane si manifestano in questa scena. Eppure, stranamente, Satana è assente. *Al-qurbān* (il sacrificio) deriva dal verbo *qarraba* che significa avvicinarsi. Pertanto, il *qurbān*, che implica un atto di avvicinamento a Dio, è diventato il simbolo della discordia, del peccato e della distanza da Dio. È diventato motivo di gelosia, violenza e omicidio. È una metafora della religione, che si suppone conduca a Dio, ma invece, sia nel passato che nel presente, è spesso usata per giustificare la guerra e la gelosia religiosa.

La frase chiave: «se stendi la mano per uccidermi, io non stenderò la mia per uccidere te», che manca nella Bibbia, significa il rifiuto e la condanna della violenza. Questa frase potrebbe servire come base teologica per una teologia islamica della nonviolenza. La nonviolenza non significa assumere un atteggiamento lassista o una debole accettazione del destino e della violenza. Al contrario, è una scelta coraggiosa, che porta i suoi frutti nel pentimento dell'aggressore. La storia dell'uomo pentito inizia con il ritorno dell'uomo alla tenerezza della natura, quando si accorge del corvo. La violenza dell'uomo è uno squilibrio nell'armonia cosmica, e il pentimento ritorna allo stato iniziale di pace e armonia. La violenza è cieca, ma il pentimento e il ritorno a Dio sfociano in una nuova consapevolezza cosmica. Quando l'uomo riaprirà gli occhi per scoprire i segni di Dio, essi indicheranno la via della pace. In questa storia, ci sono due elementi essenziali: il rifiuto della vittima di imitare l'aggressore, poi l'imitazione dell'assassino della vittima innocente, che trasforma l'aggressore. La cura per la violenza, in questa

visione, è quella di tagliare la catena delle reazioni reciproche e della violenza mimetica, in termini girardiani¹⁰, creando un modello mimetico alternativo di pace.

7.2 *Il sacrificio di Abramo*

È un'altra storia importante per quanto riguarda la nonviolenza, può essere considerata una chiave ermeneutica:

E quando costui ebbe l'età per accompagnarlo, gli disse: "Figlio mio, ho visto in sogno che ti sacrificavo; considera tu cosa ne pensi". Rispose: "Padre mio, fa' quel che ti è ordinato e, se Dio vuole, mi troverai paziente". Quando si furono rassegnati, quando egli lo ebbe disteso con la fronte a terra, Noi lo chiamammo: "Abramo, hai avverato il tuo sogno". Così ricompensiamo chi fa il bene e questa è davvero la prova manifesta. Lo abbiamo riscattato al prezzo di un sacrificio enorme e poi abbiamo lasciato il suo ricordo tra i posteri: "La pace sia su Abramo". (C 37, 102-109)

Il comando divino sembra essere quello della violenza e della morte, ma la vera intenzione divina è la vita e la pace, che si manifesterà gradualmente. Per raggiungere questa comprensione profonda, dobbiamo sacrificare il nostro ego, il velo che impedisce la comprensione della Volontà divina. La prima comprensione di Abramo fu una prova. È una prova pensare che Dio possa chiedere una violenza così estrema come uccidere i nostri figli. La cultura di quel tempo lo accettava come un sacrificio "possibile". Il passo decisivo da compiere è la consapevolezza del piano di pace di Dio. Non ci sono due ordini divini contraddittori e separati: uccidere-non uccidere. Sono, invece, solo un ordine di pace e di misericordia che solo il cuore puro può cogliere superando l'apparenza. Questa purificazione e liberazione si realizzano eliminando l'attaccamento e i desideri dispersivi. È un atto di *tawhīd*, la fede nel Dio unico, che unifica i desideri umani nel desiderio divino. L'ego costituisce un velo nella lettura della Parola di Dio, essendo fonte di violenza e disordine.

A livello metodologico, la lettura mistica delle narrazioni coraniche interiorizza il significato, alla ricerca del significato interiore che riguarda la nostra vita. Le storie non sono viste come eventi storici del passato; parlano invece a noi oggi grazie al loro simbolismo esistenziale e antropologico.

¹⁰ René Girard (m. 2015) è un antropologo e critico letterario francese che ha sviluppato la "teoria mimetica", applicata alle religioni, ma anche su altri campi della cultura e della scienza. Cfr. W. PALAVER, *René Girard's Mimetic Theory*, Michigan State University Press, East Lansing 2013.

8. Conclusione

La Scrittura nutre la coscienza etica, ma non la sostituisce. La coscienza del credente parte dal testo per ascoltare la Storia e rispondere alle esigenze del tempo. L'ermeneutica del testo non è disgiunta dall'interpretazione dei segni dei tempi. La teologia islamica della nonviolenza è una lettura orientata verso le finalità superiori del Corano. Tocca il cuore della riforma religiosa, che non può che essere interreligiosa, dialogica e interdisciplinare.

La pace inclusiva e universale, il progetto della nonviolenza radicale, si ritrova in molte religioni come un sogno messianico, rimandato alla fine della Storia e poi al Paradiso. Essa è spesso vista come una speranza metastorica ed escatologica. Senza ignorare, allo stesso tempo, alcune interpretazioni escatologiche e messianiche belliche, che prevedono la battaglia dello scontro finale tra il bene e il male, in un luogo mitico chiamato Armageddon oppure Dābiq. Paolo Dall'Oglio, giustamente, avverte da questo pensiero violento che rende lo scontro finale un passaggio obbligatorio per la pace universale. Ci sono ancora tracce di trionfalismo e di imperialismo nelle nostre teologie e religioni, che dobbiamo affrontare seriamente insieme¹¹.

Oggi l'opinione prevalente è la teoria della guerra giusta o difensiva, che molte religioni trovano difficoltà a superarla. A volte vediamo anche un ritorno alla teoria della guerra preventiva e offensiva. La teoria della guerra permanente non è ancora morta, e si trova sotto forma di potenze grandi o minori che non riconoscono nemmeno le condizioni morali minime della guerra e del diritto internazionale umanitario. Il dibattito è ancora aperto, ma la consapevolezza della nonviolenza come soluzione fondamentale alle tragedie dei conflitti, delle uccisioni e degli sfollamenti ha iniziato a cristallizzarsi e a presentarsi come un'alternativa e un nuovo orizzonte. L'umanità può vincere la guerra e la violenza nello stesso modo in cui ha vinto la schiavitù? Abbiamo bisogno di ridefinire la religione e impegnarci in una riforma radicale o in una rivoluzione spirituale nonviolenta per concretizzare questa speranza. Allo stesso tempo, dobbiamo ripensare la modernità e i sistemi economici e politici che producono violenza. La violenza e la nonviolenza oggi sono questioni di vita o di morte che riguardano la sopravvivenza dell'umanità e del pianeta. Questa urgenza ci costringe ad affrontare la nostra responsabilità storica e collettiva: non è un sogno, ma un progetto di vita che dobbiamo costruire insieme, poiché non esistono destini separati¹².

¹¹ P. DALL'OGGIO, *Innamorato dell'Islam credente in Gesù*, Jaca Book, Milano 2011, 33-35. 63-65.

¹² Per uno studio approfondito della teologia islamica della nonviolenza, vedi: A. MOKRANI, *Toward an Islamic Theology of Nonviolence in Dialogue with René Girard*, Michigan State University Press, East Lansing 2022.

ABSTRACT

L'autore esplora il concetto di nonviolenza all'interno dell'Islam, ponendo particolare attenzione all'interpretazione del Corano e al dialogo interreligioso. Mokrani sostiene che la nonviolenza deve essere vista come un principio fondamentale e non come una mera strategia politica, evidenziando la necessità di una riforma teologica che abbracci la diversità religiosa e promuova la pace. Propone che le nuove teologie islamiche debbano affrontare le sfide della modernità attraverso una rilettura critica della Storia e del Corano, mirando a liberare la teologia da ideologie oppressive. Infine, l'autore affronta il tema della guerra nel Corano, analizzando come i versetti possano essere interpretati in chiave nonviolenta. Sostiene che la guerra difensiva, pur accettata in determinate circostanze, deve essere rivalutata alla luce delle nuove realtà globali, promuovendo un approccio che favorisca il dialogo e la riconciliazione.

* * *

The author explores the concept of nonviolence within Islam, paying particular attention to the interpretation of the Qur'an and interfaith dialogue. Nonviolence has to be seen as a fundamental principle and not as a mere political strategy, highlighting the need for theological reform that embraces religious diversity and promotes peace. He proposes that new Islamic theologies must address the challenges of modernity through a critical rereading of History and the Qur'an, aiming to liberate theology from oppressive ideologies. Finally, the author addresses the theme of war in the Qur'an, analyzing how the verses can be interpreted in a nonviolent way. He argues that defensive war, while acceptable in certain circumstances, must be considered in light of new global realities, promoting an approach that favors dialogue and reconciliation.

KEYWORDS

Islam / Corano / Storia / Dialogo / Pace

Islam / Qur'an / History / Dialogue / Peace